

CHO‘LPONING “NOVVOY QIZ” HIKOYASINING KOMPLEKS LINGVOPOETIK TAHLILI.

Nuraliyeva Durdona Jamoliddin qizi
1-kurs talabasi
Alisher Navoiy nomidagi Toshken Davlat
O‘zbek tili va adabiyoti universiteti
E-mail: durdonanuraliyeva097@gmail.com.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20350702>

Annotatsiya:

Ushbu tahlilda Abdulhamid Cho‘lponning “Novvoy qiz” hikoyasining leksik-semantik xususiyatlari tadqiq etilgan. Matndagi turkiy, arabiy va forsiy qatlamlarga oid so‘zlarning qo‘llanilishi sinonim va antonimlar munosabati hamda trop turlarining badiiy vazifasi aniq misollar yordamida yoritilgan. Shuningdek asardagi denotativ va konnotativ ma‘no tashuvchi birliklar orqali muallifning individual uslubi va davr ruhiyatini ifodalash mahorati ochib berilgan.

Abstract:

This analysis examines the lexical and semantic features of Abdulhamid Chulpon’s story, “The Girl of the Newcomer”. The use of words from the Turkic, Arabic and Persian layers in the text, the relationship between synonyms and antonyms, and the artistic function of trope types are illustrated with specific examples. The author’s individual style and skill in expressing the spirit of the era through denotative and connotative meaning carrying units in his work are also revealed.

Kalit so‘zlar : lingvopoetika, leksik-semantik tahlil, Cho‘lpon, konnotativ, denotativ, metofora, metonimiya, etimologik qatlam, lisoniy obraz.

Key words: lingvopoetics, lexical semantic analysis, Cho‘lpon, connotative, denotative, metaphor, metonymy, etymological layer, linguistic image.

O‘zbek adabiyotining yirik namayondasi Abdulhamid Cho‘lpon nasri o‘zining lisoniy jozibasi va obrazlar ko‘lami bilan ajralib turadi. Adibning “Novvoy qiz” hikoyasi nafaqat ijtimoiy fojining tasviri balki lisoniy birliklarning badiiy mahorat bilan tanlanishi jihatidan ham muhim tadqiqot obyekti bo‘lsa, badiiy matnning lingvopoetik tabiati muallif tanlagan lisoniy birliklarning estetik vazifadorligi bilan belgilanadi. Cho‘lponning bu hikoyasi esa bu borada o‘zbek nasrining eng zich va ma‘naviy yukka boy, namunalaridan biridir. Bunda esa fojivaviy voqealar bayoni shunchaki tasvirlanmaydi, balki leksik birliklarning semantik transformatsiyasi orqali kitobxon ongiga ko‘chiriladi. Bugungi adabiyotshunoslikning muhim yo‘nalishlaridan biri – badiiy matni lingvistik va estetik mezonlar asosida tahlil qilishdir. Bunda ayniqsa lingvopoetika konsepsiyasi alohida e‘tiborni talab etadi. Chunki bu yo‘nalish adibning til imkoniyatlaridan qanday foydalanishini obrazlar yaratishdagi badiiy estetik vositalarga va ularning ta‘sir kuchini chuqur ochib berishga xizmat qiladi.

Ushbu jihatlar ijodkorning uslubini aniqlashda va uning adabiyotdagi o‘rnini belgilashda muhim manba bo‘lib xitmat qiladi. (G‘afurov. N. Adabiy tahlil va lingvopoetikasi). Lingvopoetik tahlil –bu matnning nafaqat semantik balki estetik imkoniyatlarni ochib beradigan vosita bo‘lib u badiiy tasvirlar orqali muallif dunyoqarashini yoritadi (G‘afurov. N. Adabiy tahlil va lingvopoetikasi 2018, 42-bet). Hikoya matnning lingvopoetik quvvatini aniqlashda uning leksik tarkibi va so‘zlarning qo‘llanilish chastotasi muhim ahamiyatga ega. Matn umumiy hisobda 864 ta so‘zdan iborat bo‘lib undagi takrorlar muallifning konspektual maqsadini ochib berishga xizmat qiladi. Matnda eng ko‘p takrorlangan so‘zlar shunchaki statistik birlik emas balki asarning emotsional markazlaridir. Cho‘lpon matnda “dod” so‘zini ikki marta ishlatadi. Birinchi “dod” mazluma qizning faryodi bo‘lsa, ikkinchi “dod” aybdorning qilmishidan daxshatga tushgan

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

olomon yoki uning o'zining ichki yiqilishi sifatida parallelizm hosil qilgan. Bu kabi statistik takrorlar matnning dramatik dinamikasini ta'minlaydi. "Yiqildi" so'zi ham 2 marta qo'llangan lekin ikki xil ma'noda, misol uchun: "Qiz ...yiqildi" – bu chorasizlik jismoniy va ruhiy charchoq fojiasining cho'qqisi. Keyingisi "aybdor ham yiqildi" – bu yerda so'z ma'noviy mag'lubiyat va jazoning muqarrarligini anglatadi. Bir xil so'z orqali Cho'lpon qurbon va jinoyatchining taqdiri bir nuqtada to'qnashganini ko'rsatadi. Bunaqa so'zlar hikoyada ko'p, misol uchun:

So'z	Nechi marotaba qo'llangani
So'z	12
Qiz	12
O'lmasboy	11
Bir	7
Sud	9
Xotin	6
Jim	5
Jimlik	5
Maza	4
Ona va kampir	8

Bular yozuvchining so'z boyligi kamligini emas balki so'zlarni keng va turli ma'nolarda qo'llay olishini ko'rsatadi. Chunki Cho'lpon bu so'zlarni bir xil ma'noda emas gapga qarab turli ma'noda qo'llagan. Cho'lpon hikoyada o'zbekcha so'zlar bilan cheklanib qolmagan ya'ni boshqa qatlamdagi so'zlardan ham foydalangan.

Qatlam	Foizi%	Misollar
Turkiy	72%	Piyola, yorig', so'lg'inlanib, kukulash, chug'irchiq, irg'ib, bo'shang, kuyikib, qimtib, shalvirab, g'izillab, qaltirab, sing'ayish, yaltirab, buralib, turtinib, cho'loq, g'adir-budur, qop-qora, nimjon, so'g'in, omonat, uvada, tushov, qo'ndiq, qopchiq, burchak, o'choq, savat, qumsho'va, belbog', ochiq-sochiq.
Forsiy	11%	Bechora, garyada, koshki, parpirak, zaharli, xomush, sarmast, bezbet, g'azab, sarsan, daricha, xanjar, dasta, peshona, nomus, poyabzal, oyna, koshki, balki, go'yo.
Arabiy	14%	Xatmi hoja, marhamatsiz, lazzat, istig'no, kalimago'y, lazzat, kulfat, g'arib, muttasil, duo, shayton, qiyomat, shom, karomat, iqror, hukm, e'toqot, muqaddas, jallod, xusumat, daxshat, hayrat.
Rus/Yevropa	3%	Tarzan, papka, maza, sho'ba, komissiya, prokoto'l, sudya prokuror.

Agar leksikasining etimologik manzarasi va so'zlarning kelib chiqish qatlamlarini o'rganish muallifning lisoniy mahoratini hamda asar tilining boyligini aniqlash imkonini beradi. Hikoyadagi barcha mustaqil va yordamchi so'zlar, lisoniy gibril shakllar hamda frazeologik birliklar qatlamlar kesimida tahlil qilinganda, quyidagi funksional –statistik manzara namoyon bo'ladi:

Qatlam	Foizi %	Vazifasi
--------	---------	----------

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

Asosiy (Turkiu, Arabiy, Forsiy)	lug‘at	85%	Matnning ma‘no karkasi
Iboralar va barqaror birikmalar		8%	Milliy kolorit va Emotsionallik
Grammarit va gibrid shakllar		5%	So‘z yashas va uslubiy Bo‘yoqdorlik
Boshqa (ruscha punktuat-siya)		2%	Zamonaviy va psixologik Pauza.

Hikoyada takrorlanmagan so‘zlar soni 482 ta bo‘lsa, bu shuni anglatadiki, yozuvchi matnining qariyb 56% yangi, qaytarilmaydigan so‘zlar bilan boyitgan. Bu matn uchun juda yuqori ko‘rsatgich bo‘lib, adibning so‘z boyligi naqadar kengligini isbotlaydi.

Hikoyadagi leksik qatlamlarning bunday rang-barangligi matnda sinonimiya va antonimiya hodisalarining keng imkoniyatlarini yuzaga chiqargan. Masalan: Sinonimlarni oladigan bo‘lsak; titrash-qaltirash-bezgaklanish (bezgakday titraydi, pachgiday qaltiraydi), baquvvat – kuchli (kuchli erkak, qirg‘oqning po‘lat tani yani baquvvat) dod-faryod-baqiriy (yovvoyi bir dod, birdan baqirdi) va h.k. Zid ma‘noli so‘zlarga qarasa; mag‘rur-mo‘min (erkak mag‘rur “qiz juda og‘ir bir jirkanish bilan juda mo‘min va so‘fi bo‘lib ko‘rinardi”) yorug‘lik – qorong‘u (“uy ichida jindakkina yorug‘ tushar” “oysiz tunlardek qorong‘u”) jimlik-dod (chuqur vazmin jimlik, yovvoyi bir dod). Matndagi leksik munosabatlar faqatgina sinonimiya va antonimiya bilan cheklanib qolmay so‘zning semantik tarkibidagi ma‘no qatlamlariga ham ko‘chadi. Adib mahorati shundaki u ko‘p hollarda so‘zning birlamchi denotativ (lug‘aviy) ma‘nosidan ko‘ra uning matn ichidagi konnotativ (emotsional – majoziy) yukiga ko‘proq urg‘u beradi. Bu esa oddiy so‘zlarning matn kontekstida ulkan ijtimoiy psixologik ramzga aylanishini ta‘minlaydi. Sinonim va antonimlar so‘zning tashqi shakily munosabati bo‘lsa bu qism so‘zning ichki ma‘nosiga bag‘ishlanadi.

So‘z	Denotativ	Konnotativ
Pachki	Eski qush uyasi qoldig‘i	Jamiyatning chekkasiga surib qo‘yilgan xorlangan inson qismati.
Dengiz	Ulkan suv havzasi	Isyon va poklik: Ayol qalbidagi yashirin kuch va adolatga bo‘lgan intilish.
Qirg‘oq	Quruqlik chegarasi	Zulm va toshbag‘irlik: Eskirgan tartiblar va inson dardiga befarq bo‘lgan tosh jamiyat.
Nayza	Sanchiluvchi qurol	So‘zning zarbi: Inson qalbini yaralovchi haqoratli va sovuq munosabat.
Maza	Ta‘m, lazzat	Axloqiy tubanlik: Birovning baxtsizligi ustiga qurilgan hayvoniy zavq.

So‘zlarning konnotativ ma‘no qirralari matnda ko‘p hollarda turli ko‘chim turlari orqali yuzaga chiqadi. Yozuvchi hikoya drammatizmini ziddiyatlarni bo‘rttirib ko‘rsatish uchun metafora metonimiya va ma‘no ko‘chishlardan unumli foydalangan. Bu lisoniy vositalar matnning emotsional – ekspressiv bo‘yog‘ini shakllantiruvchi asosiy omillardir.

METAFORA (o‘xshatish) - isbot: “ Och bo‘rining changaliga ko‘chadan kelgan bo‘yicha tushib qolgan edi...” Tahlil: Muallif O‘lmasboyning hayvoniy hirsini va qizning chorasizligini

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

“bo‘ri va o‘lja” metaforasi orqali ifodalagan. Shuningdek, asar yakunidagi “Dengiz va Qirg‘oq” qarshilishi butun asar mazmunini o‘ziga jamlagan ulkan metaforadir.

METANIMIYA(bog‘liqlik)- isbot: “Sud buzildi” yoki “Xotinlar qovun saylidan kelishadi”. Tahlil: Birinchi holatda “Sud” so‘zi bino emas ,balki jarayonni,ikkinchi holatda “sayl” o‘sha yerdagi odamlarni anglatib kelmoqda . Bu usul matnning ixcham va lo‘nda bo‘lishini ta‘minlagan.

JONLANTIRISH(personifikatsiya) – isbot: “Qirg‘oq ...koshki pinagini buzsa!”, “Xanjar peshonangizdan silaydimi?” Tahlil: Jonsiz narsalarga (qirg‘oq, xanjar) insoniy sifatlarning berilishi qizning atrofidagi olam naqadar sovuq va shafqatsiz ekanini his qildirishga xizmat qiladi.

Badiiy asarning lisoniy xususiyatlarini tadqiq etishda undagi eskirgan qatlam –arxaizm va tarixiy so‘zlarning o‘rni beqiyosdir. Adib hikoya davr muhitini , o‘sha paytdagi ijtimoiy-maishiy hayot manzarasini va ma‘muriy boshqaruv tizimini aks ettirishda bugungi kunda iste‘moldan chiqqan bir qator birliklardan foydalangan . Bu so‘zlar asarning haqiqatga mosligini ta‘minlashga xizmat qiladi.’’

Eskirgan so‘z	Ma‘nosi va turi	Matndagi badiiy vazifasi
Paranji-chimmat	Tarixiy so‘z (Historizm). Ayollar yopinchiqlari	Ayolning ijtimoiy asorati va “xudo urgan” holatini ifodalash uchun qo‘llangan.
Xotinlar sho‘basi	Arxaizm .Sovet davridagi ayollar bo‘limi .	Hikoyaning yozilgan davrining (xx 20- yillari) va yangi tuzum idoralarini ko‘rsatish uchun xizmat qiladi.
Istig‘no	Arxaizm. (Kitobiy so‘z). Noz- karashma, ehtiyojlari.	O‘lmasboyning qiz faryodini noto‘g‘ri (noz sifatida) tushunishini – razilligini bo‘rttirish uchun tanlangan.
Xatmi hoja	Tarixiy-diniy birikma. Qur‘on tilovati marosimi	O‘lmasboyning qizni aldash uchun ishlatgan niqobi (soxta dindorligi) sifatida keltirilgan.
Shomg‘a	Arxaik grammatik shakl. Shom nomoziga.	Matnning umumiy klassik ruhini va milliy –diniy muhitning ifodasini ta‘minlaydi.

XULOSA: “Novvoy qiz” hikoyasining lisoniy qurilishi Cho‘lponning badiiy uslubi nafaqat tasvirlashga ,balki til orqali hukm chiqarishga asoslanganini ko‘rsatadi.Tadqiqot davomida erishilgan natijalar asarning o‘zbek nasri taraqqiyotidagi o‘rnini belgilovchi jihatlarni ochib berdi. Tadqiqotimiz Adibning lisonining naqadar pishiq va puxta ishlanganligini ,undagi har bir lisoniy tanlov chuqur mantiqiy asosga ega ekanligini tasdiqlaydi. Ushbu hikoya o‘zbek adabiy tilining imkoniyatlarini namoyish etuvchi o‘zizga xos lingvistik model bo‘lib qolaveradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Abdulhamid Cho‘lponning “Novvoy qiz ” hikoyasi.
- 2.G‘afurov, N.(2018).Adabiy tahlil va lingvopoetika. Toshkent: O‘zbekiston.
- 3.Zulxumor X. Tilshunoslik nazariyasi.- T.:Nodirabegim,2020.-9b.